

**EFEKTIFITAS KOMPRES HANGAT KAYU MANIS DAN REBUSAN
JAHE TERHADAP PENURUNAN NYERI SENDI PADA LANSIA
PENDERITA ASAM URAT**

*The Effectiveness of Sweet Wood Warm Compresses and Ginger Boiled on The
Reduction Of Joint Pain Levels in Ladders With Uric Acid*

**Khoiroh Umah*, Rita Rahmawati*, Mono Pratiko Gustomi*, Norma
Yunita***

* Program Studi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Gresik Jl. A.R.
Hakim No. 2B Gresik, email: khoirohumah83@gmail.com

ABSTRAK

Kompres kayu manis hangat dan jahe hangat yang dikombinasikan air hangat akan membuat pelebaran pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah untuk menurunkan tingkat nyeri sendi pada penderita asam urat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan efektifitas kompres hangat kayu manis dan kompres hangat jahe terhadap penurunan nyeri pada lansia penderita asam urat.

Penelitian dilakukan di Wilayah Desa Pekalongan Kecamatan Tambak Bawean Gresik. Penelitian ini menggunakan metode *Quasy Eksperimental* dengan pendekatan *Pre Post Test Without Control Group Design*. Sampel penelitian adalah lansia sebanyak 18 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. Variabel independen adalah kompres hangat kayu manis dan kompres hangat jahe dan variabel dependen adalah penurunan tingkat nyeri pada lansia penderita asam urat. Kompres hangat rebusan jahe dan kompres hangat kayu manis masing-masing dilakukan selama 14 hari dilakukan sehari sekali. Data penelitian ini diambil menggunakan lembar observasi. Analisa data menggunakan uji *Wilcoxon nilai p=0,006* dan *Mann-Whitney U Test* dengan nilai standar <0.05 .

Hasil uji statistic *Mann-Whitney* didapatkan nilai sign 2 tailed ($p = 0.927$) ($p > 0,05$), hasil *pre post test* kompres hangat kayu manis = 0,006 dan hasil *pre post test* kompres hangat jahe = 0,007 artinya tidak ada perbedaan penurunan tingkat nyeri penderita asam urat setelah dilakukan intervensi antara kompres hangat kayu manis dan kompres hangat jahe.

Kompres kayu manis hangat mengandung *cinnamic aldehyde* dan jahe hangat memiliki kandungan minyak atsiri mengandung zingiberol, linalol, kavikol, dan geraniol dikombinasikan dengan air hangat akan membuat pelebaran pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah untuk mendapatkan efek anti nyeri. Kompres hangat jahe lebih efektif terhadap penurunan tingkat nyeri pada lansia penderita asam urat, sehingga kompres hangat jahe dapat dijadikan salah satu upaya alternatif untuk penurunan nyeri pada lansia penderita asam urat.

Kata kunci: Asam Urat, Kompres Hangat, Kayu Manis, Jahe, Penurunan Nyeri

ABSTRACT

Warm cinnamon and warm ginger compresses combined with warm water will dilate blood vessels thereby increasing blood flow to reduce the level of joint pain in gout sufferers. The aim of this study was to compare the effectiveness of warm cinnamon compresses and warm ginger compresses on reducing pain in elderly people with gout.

The research was conducted in the area of Pekalongan Village, Tambak Bawean Gresik District. This research used Quasy Experimental method with Pre Post Test Without Control Group Design approach. The sample of the study was 18 elderly respondents who met the inclusion criteria and were taken using a purposive sampling technique. The independent variables were warm cinnamon compresses and warm ginger compresses and the dependent variable was a decrease in the level of pain in elderly with

gout. Warm compresses of boiled ginger and warm compresses of cinnamon are each done for 14 days, done once a day. The research data was taken using the observation sheet. Data analysis used the Wilcoxon test with p value = 0.006 and the Mann-Whitney U Test with a standard value <0.05.

The results of the Mann-Whitney statistical test obtained a sign value of 2 tailed (p = 0.927) (p > 0.05), the results of the pre post test warm cinnamon compress = 0.006 and the results of the pre post test warm compress ginger = 0.007 means that there was no difference in decreasing level. pain in gout sufferers after intervention between warm cinnamon compresses and warm ginger compresses.

Warm cinnamon compress contains cinnamic aldehyde and warm ginger contains essential oils containing zingiberol, linalool, kavikol, and geraniol combined with warm water will dilate blood vessels thereby increasing blood flow for an anti-pain effect. Ginger warm compresses are more effective in reducing the level of pain in elderly people with gout, so ginger warm compresses can be an alternative effort to reduce pain in elderly people with gout.

Keywords: Uric Acid, Warm Compress, Cinnamon, Ginger, Pain Relief

PENDAHULUAN

Penyakit asam urat atau biasa dikenal sebagai *gout arthritis* merupakan suatu penyakit yang diakibatkan karena penimbunan kristal monosodium urat di dalam tubuh yang paling sering dijumpai di masyarakat terutama dialami oleh lanjut usia (lansia). Faktor risiko yang mempengaruhi tingginya asam urat adalah umur, asupan purin yang berlebih, kegemukan, penyakit jantung dan konsumsi obat-obatan tertentu (deuretika) dan gangguan fungsi ginjal. Kandungan purin yang terdapat di dalam daging dan makanan *seafood* berhubungan terhadap risiko peningkatan kadar asam urat, sedangkan produk susu dapat menurunkan risiko *Gout* dan konsumsi purin dari tumbuh-tumbuhan tidak berpengaruh terhadap risiko *Gout* (Indonesian Rheumatology Association, 2018). Kejadian asam urat dapat

mengakibatkan kesulitan dalam bergerak maupun beraktifitas, manifestasi klinis yang digambarkan pada nyeri sendi penderita asam urat adalah nyeri pada malam atau pagi hari, nyeri terasa tertusuk benda tajam dan teraba panas di bagian tubuh terasa nyeri.

Berdasarkan hasil survei awal di Desa Pekalongan lansia banyak yang mengalami nyeri karena asam urat terutama di bagian sendi dari Puskesmas Tambak Bawean. Berdasarkan wawancara, didapatkan sebagian lansia yang menderita asam urat kurang mengatur pola makan terutama pada kacang-kacangan sehingga merasakan nyeri pada bagian sendinya, lansia penderita asam urat mengaku hanya menggunakan obat-obatan pereda nyeri asam urat dan menghindari makanan yang menyebabkan asam urat dan belum pernah melakukan terapi herbal. Banyak terapi dan solusi untuk mengurangi nyeri asam

urat diantaranya adalah dengan kompres hangat kayu manis dan kompres hangat jahe.

Prevalensi gout di Indonesia diperkirakan 1,6-13,6/100.000 orang, prevalensi ini meningkat seiring dengan meningkatnya umur (Damayanti, 2012). Berdasarkan (Risikesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa penyakit sendi di Indonesia berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 18,9% dan berdasarkan diagnosis dan gejala sebesar 24,7%, sedangkan berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan penderita asam urat di Jawa Timur sebesar 17% (Risikesdas, 2018). Hasil survei yang dilakukan pada tanggal 20 April 2020 berdasarkan catatan medik Ponkesdes Balai Kelurahan Desa Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik penderita asam urat dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020 terdapat sebanyak 18 orang yang memeriksakan dirinya di Ponkesdes Balai Kelurahan Desa Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Terdapat dua faktor resiko seseorang menderita asam urat, yaitu faktor yang tidak dapat di modifikasi adalah usia dan jenis kelamin. Di lain pihak faktor yang dapat dimodifikasi adalah terkait pengetahuan, sikap dan perilaku penderita asam urat, kadar asam urat dan penyakit-penyakit

penyerta lain seperti DM, hipertensi dan dyslipidemia yang membuat individu tersebut memiliki resiko lebih besar untuk terserang penyakit asam urat (Fatimah, 2010). Faktor luar yang berisi makanan yang mengandung purin dapat meningkatkan asam urat yang ada di dalam darah sehingga dapat menimbulkan asam urat. Makanan yang kandungan purin tinggi terutama terdapat pada makanan *seafood*: udang, cumi-cumi, kerang, kepiting, ikan teri. Penyakit Asam urat merupakan salah satu dari beberapa penyakit yang sangat membahayakan, karena bukan hanya mengganggu kesehatan tetapi juga dapat menyebabkan kecacatan fisik bahkan terjadi kematian (Ahmad, 2011).

Adapun cara-cara untuk menurunkan nyeri sendi asam urat (Potter dan Perry, 2010) yaitu dengan terapi farmakologi dan non farmakologi. Terapi farmakologi yaitu tindakan dengan pemberian obat sebagai penurun nyeri, dan tindakan non farmakologi yang dapat digunakan untuk menurunkan nyeri antara lain bimbingan distraksi atau pengalihan perhatian dan kompres (Potter dan Perry, 2010). Kompres hangat kayu manis bisa digunakan sebagai penurunan nyeri sendi dengan asam urat karena efek farmakologis yang dimiliki kayu manis di antaranya sebagai antirematik

(mengurangi nyeri), anti inflamasi (mengurangi peradangan), dan analgesik atau penghilang rasa sakit (Margowati, 2017). Konsumsi makanan yang mengandung kayu manis mampu menurunkan kadar asam urat (*uric acid*) pada 73 dari 200 pasien dengan keluhan asam urat (Herliana, 2011). Komponen utama yang terkandung di dalam minyak kayu manis adalah *cinnamic aldehyde* dan juga terdapat komponen berisi eugenol, acetegenol dan aldehida.

Selain itu kompres hangat jahe juga bisa digunakan sebagai penurunan tingkat nyeri asam urat karena dalam jahe terdapat kandungan gingerol dan rasa hangat yang ditimbulkannya membuat pelebaran pembuluh darah dan memperlancar sirkulasi darah, sehingga suplai makanan dan oksigen lebih baik dan nyeri sendi berkurang (Utami, 2013). Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan kompres hangat rebusan jahe terhadap penurunan nyeri sendi pada lansia khususnya yang menderita asam urat.

METODE DAN ANALISA

Desain penelitian ini adalah *Quasy Eksperimental* dengan menggunakan pendekatan *Pre Post Test Without Control Group Design*, rancangan ini berupaya untuk mengungkapkan hubungan sebab

akibat tanpa melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok eksperimental. Tapi pemilihan kedua kelompok ini tidak menggunakan teknik acak. Metode rancangan ini kelompok eksperimental diberi perlakuan berbeda dengan kelompok lain, kemudian diadakan pengukuran kembali (observasi). Hasil observasi akan dikontrol/dibandingkan dengan hasil observasi yang menggunakan intervensi berbeda (Nursalam, 2014).

Pengumpulan data menggunakan lembar observasi intensitas nyeri *numeric* yang diambil pada tanggal 26 April – 23 Mei 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah penderita nyeri sendi pada lansia penderita asam urat di wilayah Desa Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, sebanyak 18 responden. Kriteria inklusi responden usia 60-64 tahun, kadar asam urat laki-laki diatas 7 mg/dl dan perempuan diatas 6 mg/dl. Penentuan besar sampel menggunakan *purposive sampling* dan sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 16 responden. Variable independen dalam penelitian ini adalah pemberian kompres hangat kayu manis dan kompres hangat jahe. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu lembar observasi numerik rentang 0-10. Uji yang digunakan dianalisis dengan menggunakan uji *Wilcoxon* dan *Mann-Whitney U Test*

untuk mengetahui perbedaan variabel dependen sebelum dan sesudah perlakuan dengan tingkat kemaknaan $p < 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebelum diberikan intervensi kompres hangat kayu manis dari 9 responden di dapatkan sebagian besar mengalami nyeri sedang sebanyak 4 orang (45%), sedangkan setelah dilakukan intervensi dapat diketahui bahwa sebagian besar mengalami nyeri ringan sebanyak 6 orang (67%).

Hasil uji statistik *wilcoxon sign rank test* didapatkan nilai $p = 0,006$ artinya ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pemberian kompres hangat kayu manis terhadap penurunan tingkat nyeri pada lansia penderita asam urat. Hasil penelitian ini menunjukkan dari gambar 2 bahwa hampir seluruh dari responden berusia 64-67 tahun karena umumnya para lansia menganggap nyeri sebagai komponen alamiah dari proses dan dapat diabaikan atau tidak ditangani oleh petugas kesehatan (Margowati, 2017).

Table 1. Penilaian Skala Nyeri Kelompok Kompres Hangat Kayu Manis Sebelum dan Sesudah Dilakukan Intervensi Di Desa Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

Skala Nyeri	Sebelum diintervensi	(%)	Setelah diintervensi	(%)
Tidak Nyeri	0	0%	0	0%
Ringan	2	22%	6	67%
Sedang	4	45%	3	33%
Berat Terkontrol	3	33%	0	0%
Jumlah	9	100%	9	100%

Hasil uji statistic *wilcoxon sign p = 0,006*

Table 2. Penilaian Skala Nyeri Kelompok Kompres Hangat Jahe Sebelum dan Sesudah Pemberian Intervensi di Desa Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

Skala Nyeri	Sebelum diintervensi	(%)	Setelah diintervensi	(%)
Tidak Nyeri	0	0%	0	0%
Ringan	1	11%	7	78%
Sedang	6	67%	2	22%
Berat Terkontrol	2	22%	0	0%
Jumlah	9	100%	9	100%

Hasil uji statistic *wilcoxon sign p = 0,007*

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebelum diberikan intervensi kompres hangat jahe dari 9 responden di dapatkan sebagian besar mengalami

nyeri sedang sebanyak 6 (67%) orang. Sedangkan setelah dilakukan intervensi kompres hangat jahe dapat diketahui bahwa sebagian besar

mengalami nyeri ringan sebanyak 7 orang (78%). Hasil uji statistic *wilcoxon sign rank test* nilai $p = 0,007$ artinya ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah dilakukan kompres hangat jahe terhadap tingkat penurunan nyeri pada lansia penderita asam urat.

Tabel 3 menunjukkan bahwa *mean rank* setelah dilakukan kompres hangat kayu manis yaitu 9.39, sedangkan untuk kompres hangat jahe yaitu 9.61. Hasil uji statistic *Mann Whitney* didapatkan hasil nilai $p = 0.927$ ($p > 0,05$), artinya tidak ada perbedaan penurunan tingkat nyeri

Table 3. Perbandingan Penurunan Tingkat Nyeri Penderita Asam Urat Sesudah Dilakukan Kompres Hangat Kayu Manis dan Kompres Hangat Jahe Pada Lansia Penderita Asam Urat di Desa Pekalongan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

Tindakan	Selisih rata-rata	Mean Rank
Kompres Hangat Kayu Manis	84,50	9,39
Kompres Hangat Jahe	86,50	9,61

Hasil Uji *Mann-whitney test* $p = 0,927$

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan intervensi kayu manis dengan mengukur penurunan tingkat nyeri ringan karena kayu manis (*Cinnamomum Burmani*) merupakan rempah-rempah dalam bentuk kulit kayu yang biasa dimanfaatkan masyarakat sebagai penambah rasa dalam masakan. Di dalam kesehatan kayu manis merupakan salah satu obat pereda sakit pada penyakit rematik yang sering dialami oleh lansia. Sedangkan Pemberian

penderita asam urat setelah dilakukan intervensi antara kelompok kompres hangat kayu manis dan kompres hangat jahe. Namun, nilai selisih rata-rata kompres hangat kayu manis didapatkan 84,50 dengan hasil α hitung *pre post test* = 0,006 dan nilai selisih rata-rata kompres hangat jahe didapatkan 86,50 dengan hasil α hitung *pre post test* = 0,007. Sehingga berdasarkan analisis data tersebut kompres hangat jahe lebih efektif daripada kompres hangat kayu manis terhadap penurunan tingkat nyeri pada lansia penderita asam urat.

kompres hangat jahe sebagai alternatif untuk mengurangi nyeri sendi pada lansia penderita asam urat yaitu pengompresan jahe hangat memiliki kandungan isi enzim siklo-oksigenasi dikombinasikan dengan air hangat akan membuat pelebaran pembuluh darah sehingga meningkatkan aliran darah untuk mendapatkan efek anti nyeri, relaksasi otot dan menambah kelenturan sendi sehingga proses peradangan berkurang yang kemudian

dapat memberikan efek penurunan sensasi nyeri sendi (Wurangian, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah dilakukan kompres hangat kayu manis terhadap penurunan tingkat nyeri pada lansia penderita asam urat. Ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah dilakukan kompres hangat jahe terhadap penurunan tingkat nyeri pada lansia penderita asam urat. Kompres hangat jahe lebih efektif daripada kompres hangat kayu manis terhadap penurunan tingkat nyeri pada lansia penderita asam urat.

Saran

Bagi pelayanan kesehatan memberikan wawasan kepada tenaga kesehatan dengan memberi penyuluhan tentang kompres hangat kayu manis dan kompres hangat jahe terhadap penurunan tingkat nyeri pada lansia penderita asam urat lebih baik daripada mengkonsumsi obat untuk pereda nyeri sendi karena efek samping mengkonsumsi dalam jangka waktu yang panjang tidak baik bagi tubuh., bagi ponkesdes sebagai alternatif penatalaksanaan asam urat dalam kegiatan khususnya lansia, Peneliti selanjutnya mengkaji lebih

dalam tentang faktor yang bisa diubah menyebabkan nyeri sendi pada lansia penderita asam urat dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Misalnya dari diet makanan, aktivitas dan teratur minum obat.

KEPUSTAKAAN

- Ahmad. (2011). Cara Mencegah dan Mengobati Asam Urat dan Hipertensi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damayanti. (2012). Mencegah dan mengobati Asam urat. Bantul: Arska
- Fatimah. (2010). *Merawat Manusia Lanjut Usia Suatu Pendekatan Proses Keperawatan Gerontik*. Jakarta: Tim
- Heriana. (2011). Tumbuhan obat dan khasiatnya seri 2. Jakarta. Penebat Swadaya
- Indonesian Rheumatology Association* (2018). *Pedoman Diagnosis dan Pengelolaan Gout Rekomendasi Pedoman Diagnosis dan Pengelolaan Gout Perhimpunan reumatologi Indonesia* Jakarta: Perhimpunan Reumatologi Indonesia.
- Margowati S. (2017). Pengaruh Penggunaan Kompres Kayu Manis (*Cinnamomum burmanii*) terhadap Penurunan Nyeri Penderita Arthritis Gout. The 5th Urecol Procceding. 2017;598-607.
- Nursalam. (2014). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Pendekatan Praktis Edisi 3*. Jakarta: Salemba Medikal.

- Potter dan Perry. (2010). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan*. Edisi 4. EGC, Jakarta.
- Riskesdas (2018). Hasil Utama Riskesdas 2018. *Riset Kesehatan Dasar*, 58. <https://doi.org/10.117/109019817400200403>.
- Utami, P. (2013). *The miracle of herbals*. Jakarta : PT Agro Media Pustaka.
- Wurangian (2014). Pengaruh Kompres Hangat Penurunan Skala Nyeri Pada Penderita Gout Arthritis di Wilayah Kerja Puskesmas Bahu Manado. Volume 4 No 2. www.id.portalgaruda.org. Diakses 11 Oktober 2015 pada pukul 12.14 WIB.